

BAG‘RIKENGLIK TUSHUNCHASINING IJTIMOIIY-FALSAFIY O‘RGANILISHI VA TAHLILI

N.J.Kunisheva

Angren Universiteti “Gumanitar va ijtimoiy fanlar ” kafedrası

katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada din, dunyoqarash, mafkura va ijtimoiy bag‘rikenglikning o‘rni va ahamiyati haqida bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy , tolerant, dunyoqarash, din, milliy, mafkura, sabr-toqat, bag‘rikenglik , befarqlik.

Kirish. Zamonaviy dunyoda bir-biri bilan doimiy aloqada bo‘lgan turli irq va xalqlar, madaniyatlar va dinlar, mafkuralar va dunyoqarash vakillari yashaydi. Ko‘plab ijtimoiy va millatlararo nizolar bag‘rikenglik jamiyatimizda xulq-atvorning umumiy qabul qilingan prinsipi emasligini ko‘rsatadi. Ko‘pincha u befarqlik va passivlik kabi shakllarda, kamdan-kam hollarda boshqa birovning nuqtai nazarini qabul qilish va ziddiyatli vaziyatlardan qochib, murosaga kelish qobiliyati sifatida namoyon bo‘ladi. Hozirgi vaqtda bag‘rikenglik tushunchasiga ko‘plab ta‘riflar va takliflar kiritilgan. Ammo fanda aynan bu tushunchaga nisbatan aniq bir ta‘rif keltirilmaydi. Bag‘rikenglik konsepsiyasining vujudga kelishi ijtimoiy bag‘rikenglik masalasi ilmiy tahlil obektiga aylangani bilan bog‘liqligida hisoblanadi. Ammo bag‘rikenglik tushunchasining mazmuni va mohiyatini o‘rganishdan avval, umumiy qabul qilingan talqinini ko‘rib chiqish lozim hisoblanadi.

Zamonaviy falsafiy lug‘atda bag‘rikenglik "boshqa odam yoki bir gurux odamlarning fikrlari, e‘tiqodlari, xatti-harakatlaridagi olqishlarning oldini olish uchun kuch ishlatishdan saqlanish" degan ma‘noni anglatadi. Tolerantlik barcha tarixiy davrlar tadqiqotchilarining diqqat markazida bo‘lgan va hatto qadimgi falsafiy risolalarda ham o‘z aksini topgan. Masalan, Xitoy faylasufi Konfutsiy shunday deb yozgan edi: *"Men boshqalarning menga nima qilishini xohlamasligimni boshqalarga qilishni xohlamayman "*.

Bag'rikenglik tushunchasi birinchi marta XXI-XX asrlarda paydo bo'lgan. Evropada sodir bo'lgan shafqatsiz diniy urushlar munosabati bilan tolerantlik tamoyilini asoslagan birinchilardan biri Uyg'onish davrining taniqli gumanisti edi Rotterdamlilik Erasmus tomonidan qo'llanilgan edi. Keyinchalik bag'rikenglik tushunchasi va g'oyasi Mishel Montaigne tomonidan ishlab chiqilgan. Frensis Bekon ham bag'rikenglik haqida quyidagi fikrlarni bildirgan, "agar bu dunyodagi har bir kishi o'z xizmatlari uchun mukofotlanishi kerak bo'lsa, unda odam boshqa odamlarga nisbatan yumshoq bo'lishi kerak"-deb fikr bildirgan.¹

Falsafada tolerantlikni asoslash bo'yicha turli xil nazariyalar mavjud, ulardan eng muhimlaridan biri skeptitsizmdir. Tolerantlik tadqiqotchilaridan biri Preston Kingning so'zlariga ko'ra, bag'rikenglik va skeptitsizm o'rtasida ramziy munosabat mavjud deydi. Skeptitsizm bu fikrlarning noto'g'riligini isbotlashi mumkin bo'lgan dalillarni oldindan rad etmaslik kerak degan ishonch bilan birlashtirilgan ba'zi g'oyalarni ma'qullashni anglatadi.

Ratsional reduksionizm nazariyasi turli xil g'oyalar, fikrlar yoki e'tiqodlarning mohiyati to'g'risidagi ma'lumotlarni bitta umumiy asosga kiritishni o'z ichiga oladi, shunda bu e'tiqodlar bir-biriga zid kelmaydi. Shunday qilib, neoplatonik faylasuf Nikolay Kuzanskiy "Imon dunyosi to'g'risida" risolasida dunyo dinlari o'rtasida e'tiqodning mohiyatida qarama-qarshiliklar yo'qligini, ammo marosimlarni bajarishda juda maqbul bo'lgan farqlar mavjudligini yozgan.²

Tolerantlik nazariyasidagi haqiqiy inqilob XIX asrda faylasuf Styuart Millning "On Liberty" (Ozodlik to'g'risida) asarida uchraydi. Asarda Mill erkinlik va jamiyatning ajabtovur kuchi masalasini ko'rib chiqadi. Mill g'oyalariga ko'ra, jamiyatdagi shaxslarga o'zlariga zarar yetkazishiga ruxsat berilgan. Bunda faqat shaxslar boshqa odamlarga zarar yetkazmasagina kifoya.

Shu bilan birga begona shaxslarning mulkiga ham zarar yetkazmaslik zarur. O'z joniga suiqasd mavzusiga biroz yaqin bo'lgan ushbu teoriya shaxslarning "izolyatsiyada" yashamasliklarini oldini olishga mo'ljallangan. Bugungi erkinlik va shaxs huquqlari Mill nazariyasidan kelib chiqqan bo'lsa ajab emas. Ushbu nazariyani Mill "zarar prinsipi" deb atagan. Bu prinsipga ko'ra, mulk va shaxslarga

yetkazilgan har qanday zarar oxir-oqibat jamiyat farovonligiga ta'sir qilishi mumkin. Xoh bu salbiy bo'lsin, xoh ijobiy. o'zaro bog'liqlik jihatlaridan kelib chiqqan holda paydo bo'ladi.

Mill har bir individ erkin bo'lishi va jamiyatdagi boshqa odamlarga potensial zarar yetkazmasa, o'zlari xohlagan narsani qilishlari mumkin deb hisoblagan.

Bu shuni anglatadiki, odamlar o'zlarining farovonligini belgilovchi va kelajaklari uchun muhim qarorlarni qabul qilish huquqiga ega. Hukumat sog'lom immunitetga ega jamiyat himoyasi yo'lida zararli shaxslarga qarshi kurashishi kerak. Ya'ni butun jamiyatda bo'layotgan ishlar balansini hukumat nazorat qilib turmog'i lozim. Bunday falsafiy g'oyalar bugungi kunda hali endi rivojlanayotgan jamiyatning poydevorida muhim rol o'ynaydi va liberal fikrdagi bag'rikenglik va inson tushunchalarining asosiy asosiga aylandi.

Bag'rikenglik muammosini rus faylasuflarining diqqat markazida bo'lganligini ham kuzatishimiz mumkin. Rus falsafasi tarixida bag'rikenglik masalasida I. A. Ilin, N. A. Berdyaev, V. S. Solovev va boshqa tadqiqotchilarning diniy-falsafiy asarlarida uchratamiz. Faylasuflar bag'rikenglik haqidagi fikrlarida barcha xalqlarning tengligini, ularning diniy e'tiqodlarini mustaqil ravishda qabul qilish va tan olish huquqini ta'kidlaydilar .

Bag'rikenglik masalasida rus faylasufi V. S. Solovyov alohida e'tibor qaratgan. Inson tabiatini tasvirlashda faylasuf beshta fazilatni ta'kidlaydi va ular orasida sabr-toqat haqida so'z yuritadi.

V.S.Solovyovning so'zlariga ko'ra- "sabr-toqat (fazilat sifatida) - bu faol namoyon bo'lishida saxiylik yoki ma'naviy jasorat deb ataladigan ruhiy sifatning faqat azobli qismidir. Sabr - toqatning bir turi-bag'rikenglik, "yorkinlik taxminlari". Bu xususiyat ham, munosabat ham o'z-o'zidan fazilat ham, illat ham emas, balki har xil holatlarda ham u yoki bu narsaga qarab, ichki motivlarga qarab, bu yerda saxiylik, qo'rqqoqlik, boshqalarning huquqlarini hurmat qilish va ularning yaxshiliklarini e'tiborsiz qoldirish va oliy haqiqatning g'olib kuchiga chuqur ishonch va bu haqiqatga befarqlik" ³

Shunday qilib, V. S. Solovyov tomonidan ajratilgan "sabr" ning beshinchi fazilati salbiy va ijobiy ma'noga ega, chunki u yomon yoki fazilat bo'lishi mumkin. Hammasi ma'lum bir vaziyatga bog'liq. Tolerantlikni o'rganishga bag'ishlangan zamonaviy falsafiy asarlarda olimlar rus faylasuflarining an'analarini davom ettirmoqdalar, bag'rikenglik tushunchasini sezilarli darajada to'ldirib kengaytirmoqda.

Rus akdemigi V. A. Lektorskiyning so'zlariga ko'ra, bugungi zamonaviy olamda bag'rikenglikning to'rtta tushunchasini ajratish mumkin:

- 1) Bag'rikenglik befarqlik sifatida. Bu klassik Liberal an'ana bilan bog'liq. Ushbu tushunchaga ko'ra, turli xil qarashlar va amaliyotlarning mavjudligi jamiyat duch keladigan asosiy muammolar oldida ahamiyatsiz deb hisoblanadi;
- 2) bag'rikenglik, o'zaro anglashning iloji yo'qligi sifatida;
- 3) bag'rikenglik, boshqalarning zaif tomonlariga yumshoqlik sifatida, ularga nisbatan ma'lum darajada nafrat bilan birlashtirilgan;
- 4) zamonaviy sharoitda bag'rikenglik o'z tajribasini kengaytirish, va tanqidiy muloqot va polifoniya sifatida .

Taqdim etilgan tushunchaning yakuniy xulosasi V. A. Lektorskiyning har bir madaniyat - boshqa madaniyat bilan muloqotga kirishadigan qiymat va kognitiv tizim, uning tajribasini hisobga oladi va o'z tajribasi chegaralarini kengaytiradi. Eng qiziqarli g'oyalar jamiyatda turli xil tushunchalar va paradigmalarning to'qnashuvi va tanqidida paydo bo'ldi.

Tanqidiy muloqot natijasida bag'rikenglik boshqalarning pozitsiyasini hurmat qilish va ularning o'zaro o'zgarishiga munosabat sifatida namoyon bo'ladi. Biroq, bag'rikenglik haqidagi ushbu tushunchani, olimning fikriga ko'ra, amalda qo'llash qiyin, chunki har doim ham birovning nuqtai nazarini qabul qilish mumkin emas.

Shuningdek rus filosofi M. B. Xomyakov bag'rikenglik chegaralari jamiyatga bog'liq deb hisoblaydi va shuning uchun har qanday "aqlli mavjudot" uchun maqbul bo'lgan haqiqiy bag'rikenglikni topishga urinishlar uning nuqtai nazaridan muvaffaqiyatsizlikka uchraydi ⁴.

Shu munosabat bilan savol tug'iladi: barcha shaxslarni, butun jamiyatni bag'rikeng bo'lishga majburlash mumkinmi? Ushbu asar muallifi bag'rikenglikning namoyon bo'lishi insonning ichki madaniyatiga, uning ta'lim va tarbiya darajasiga bog'liq deb hisoblaydi va barchani bag'rikeng qilish mumkin emas. V. I. Samoxvalovning fikricha, zo'ravonlik bilan kiritilgan bag'rikenglik xavfli bo'lishi mumkin, chunki u yovuzlik, gunoh va xokazolarga nisbatan bag'rikenglikka aylanadi.

Tolerantlikni targ'ib qilish orqali an'anaviy madaniyatda barcha maskanlarni o'zgartirish va diqqatga sazovor joylarni aralashtirish orqali buzilish mumkin. Bag'rikenglik niqobi ostida me'yordan voz kechish sodir bo'ladi .

Tolerantlikning falsafiy tushunchalarini tahlil qilish umumiy uslubiy qarashlar mavjud emasligi sababli tolerantlikning yagona sintetik ta'rifini topish juda qiyin degan xulosaga kelishimizga imkon beradi. Bu bag'rikenglikni maxsus ijtimoiy hodisa sifatida tushunishni qiyinlashtiradi. Tolerantlikni ikki tomonlama, yaxshilik yoki yomonlik deb hisoblash mumkin. Bu turli xil ijtimoiy guruhlarning o'zaro ta'siri jarayonida yuzaga keladigan ijtimoiy-madaniy vaziyatga bog'liq.

Xulosa: Zamonaviy jamiyatda haqiqiy bag'rikenglik yo'q, chunki u turli xil fikr va qarashlarni qabul qilishni o'z ichiga oladi. Ijtimoiy o'zaro munosabatlarda bag'rikenglikning mohiyati, mazmuni va chegaralarini tahlil qilish natijasi quyidagi xulosalar chiqarishga imkon beradi.

Tolerantlik-bu turli xil xususiyatlarga ega bo'lgan va turli nuqtai nazardan ko'rib chiqilishi mumkin bo'lgan murakkab, ko'p ma'noli tushuncha. Jamiyatda har doim siyosiy, diniy, milliy, ijtimoiy va boshqa nizolar yuzaga kelganligi sababli bag'rikenglikning ko'plab ta'riflari mavjud. Har bir davr olimlari bag'rikenglik haqidagi tushunchalaridan foydalanib, mavjud qarama-qarshiliklarni hal qilishning turli usullarini taklif qilishadi va rivoj topib boradi. Xar bir davrda ijtimoiy bag'rikenglik, milliy mafkura va din yangi zamonaviy ko'rinishshda va uyg'unlikda ifodalanib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 2023 yil 30 aprel/35-modda.

2. Kadirova Z.R., Karimov B.R., Sharipov A.D., Aliyeva V.R. Tolerantnost, globalizatsiya i sotsialnoye razvitiye. Tashkent, 2011.160 s.
3. O‘zbekistonda millatlararo munosabatlar rivoji. Razvitiye mejnatsionalnix otnosheniy v Uzbekistane - Toshkent: O‘zbekistan, 2012.3926.
4. Frensis Bekon «Essays, or Counsels, civil and moral», 196 str.
5. Nikolay Kuzanskiy O mire veri. — Kanon ROOI «Reabilitatsiya», 2007. 208 s. — [ISBN 5-88373-187-2](#)
6. Solovyov V.S. Ukaz. soch. S. 654, 655.
7. M.B.Xomyakov Jurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii. 2003. Tom VI. № 4
TOLERANTNOST: PARADOKSALNAYA SENNOST.
8. Mirzamidinova, S. A. (2025). THE STUDY OF ASHURALI ZOHIRI’S SCIENTIFIC AND CREATIVE ACTIVITIES IN PERIODICAL PRESS AND BY SOVIET-ERA RESEARCHERS. FARS International Journal of Education, Social Science & Humanities., 13(1), 289-296.
9. Ibragimova, M. A. (2024). THE NEIGHBORHOOD IS AN EXPRESSION OF THE NATIONAL LIFESTYLE RETROSPECTIVE ANALYSIS. World Bulletin of Management and Law, 31, 110-112.
10. Kadirov, F. A. (2025). THE IMPACT OF PRAGMATISM AND UTILITARIANISM ON MORAL DEVELOPMENT. FARS International Journal of Education, Social Science & Humanities., 13(1), 279-288.